

Caso 1: Militares con VIH.

Lic. Martín Moreno Méndez

El reconocimiento y protección de los derechos fundamentales en México han sido resultado de un proceso de evolución constante que busca responder a las exigencias de una sociedad cambiante y a la necesidad de garantizar la dignidad humana frente al ejercicio del poder público, por lo mismo su interpretación deberá adaptarse continuamente a los cambios sociales, políticos y jurídicos que influyan en su efectividad. Para esto, resulta indispensable recurrir a diversos principios interpretativos que permitan orientar la aplicación de los derechos fundamentales a casos concretos facilitando el análisis jurídico, la toma de decisiones y garantizando que la protección de los derechos sea efectiva ante escenarios complejos donde dos derechos fundamentales o principios constitucionales de igual jerarquía y peso se vean afectados, de manera que el juez tenga la capacidad de comparar ambos y determinar cuál de los dos es al que se le dará prioridad en la resolución por su mayor magnitud.

El presente ensayo se analizará el caso de varios elementos militares que fueron discriminados y separados del ejército mexicano por haber contraído VIH enlistando los principios que fueron aplicables por el juez al momento de dictar una sentencia, tomando como referencia el libro *“La Garantía del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales de la Jurisprudencia Mexicana”* del Dr. Rogelio López Sánchez.

CASO MILITARES CON VIH

A finales del 2004 cinco militares fueron sometidos a pruebas médicas confirmando así su diagnóstico de VIH. Debido a esto, fueron separados de su cargo, decisión fundamentada en la fracción IV del artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas el cual establecía que una de las causas de retiro de miembros del ejército era: *“Quedar inutilizado en actos fuera del servicio”* y en la fracción 45 del artículo 226 de la mencionada ley establecía que en la determinación de las categorías y grados de enfermedades que dieran origen al retiro por inutilidad entraba en la segunda categoría la seropositividad a los anticuerpos contra los virus de inmunodeficiencia humana confirmada (VIH). Por lo que decidieron interponer un amparo indirecto, el cual fue negado por la jueza argumentando que la norma que establecía la causal de inutilidad no era discriminatoria, por lo que recurrieron a un recurso de revisión y el Tribunal Colegiado decidió someterlo a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar su constitucionalidad. Al expedirse la resolución por parte de la Suprema Corte se concluyó que los preceptos antes mencionados eran inconstitucionales por ser contrarios al derecho de igualdad, no discriminación, a la salud y a la permanencia en el empleo.

Una vez expuesto el caso, se analizarán los principios aplicables a su resolución. Entre ellos se encuentran:

Principio de Proporcionalidad.

Dentro de la sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó el principio de proporcionalidad para determinar el motivo por el cual las medidas tomadas por el ejército habían sido erróneas y consideradas inconstitucionales, para esto lo dividió en los subprincipios:

- Subprincipio de Adecuación o Idoneidad: *“La medida tomada por parte del ejército mexicano había sido inadecuada para alcanzar la finalidad de tener eficacia en las fuerzas armadas”* (López, 2018, pág. 236). El autor justifica su postura con que hasta la fecha se habían realizado diversos estudios que comprobaban con precisión que quienes portaran ese virus no los hacía individuos ineficaces para trabajar en el ejército, por lo que la decisión tomada no tenía ningún fundamento legal, ni científico.
- Subprincipio de Necesidad: Busca que las autoridades no consigan objetivos y fines de manera proporcional e innecesaria, si existen otras alternativas. Dentro del caso, sí existían alternativas menos gravosas para los militares implicados como lo expresa el autor: *“El traslado a un área distinta, y no el retiro complementado con la sustracción de los derechos prestacionales de salud que corresponden a un activo, sería una alternativa menos gravosa para el individuo en relación con el goce y ejercicio de sus garantías individuales”* (López, 2018, pág. 237)
- Subprincipio de Ponderación: Se encontraban en conflicto dos principios constitucionales la eficacia de las fuerzas armadas y los principios de igualdad y no discriminación, por lo que el razonamiento la Suprema Corte buscaba que ambos tuvieran el mismo nivel de eficacia. Sin embargo, tras valorar la magnitud e importancia de cada uno, este órgano jurisdiccional decidió darles prioridad a los derechos fundamentales de las personas afectadas, argumentando: *“Si bien es cierto, el ejército es una institución constitucionalmente reconocida y figuran partes importantes de su regulación legal no son describibles en lo individual como principios en sentido estricto o estructural, y todavía menos tomados en conjunto”* (López, 2018, pág. 238)

Principio de Igualdad y No Discriminación.

Este principio al ser considerado un derecho fundamental regulado por la Constitución garantiza que todas las personas sin distinción reciban el mismo trato, dignidad y protección a sus derechos prohibiendo exclusiones basadas en el género, discapacidad, religión e incluso por el padecimiento de una enfermedad, como se percibe en este caso. Por lo que se puede deducir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la resolución emitida prioriza proteger los

principios constitucionales en materia de igualdad y no discriminación, asegurándole a los militares una vida libre de rechazo y continuidad en sus labores en favor del ejército mexicano a través de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Principio “*Ratio Decidendi*”.

Se entiende por “*ratio decidendi*” el razonamiento normativo aplicado al caso concreto siendo el único elemento de la decisión judicial que cobra autoridad en un precedente, puesto que es la razón en la cual se basa la decisión judicial del caso, el autor sostiene: “*Perseguir la ratio de la norma, a fin de evitar los formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales que impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto*” (López, 2018, pág. 305). En el caso analizado la aplicación de dicho principio permite identificar que la razón jurídica central que motivó la resolución de la SCJN fue el análisis de constitucionalidad de las disposiciones legales que consideraban automáticamente el padecimiento de VIH como causa de inutilidad para el servicio, por lo que la decisión no sólo se basó en la situación personal de cada uno de los afectados, sino también en la incompatibilidad constitucional de la norma aplicada.

Principio de Razonabilidad.

El autor explica que las decisiones tomadas por el ejército mexicano carecían de razonabilidad jurídica, ya que no se encontraban fundamentadas en principios constitucionales e incluso iban en contra de éstos, lo demuestra en la siguiente cita: “*Carecía de razonabilidad jurídica porque no existían bases para justificar la inutilidad de una persona por la simple razón de su enfermedad sin haber realizado un análisis que determinara de manera plena si le permitía desplegar una actividad distinta a la que había venido desempeñando aunado al retiro de los servicios de salud adecuados e indispensables para tratar el padecimiento*” (López, 2018, pág. 236 y 237).

Principio de Discrecionalidad.

La discrecionalidad en el ámbito judicial es el espacio de interpretación y decisión que tienen los jueces y tribunales -especialmente en casos difíciles- donde la ley no dicta una única solución, siendo parcial cuando la norma regule ciertos aspectos del acto, pero deja otros a criterio de la autoridad. Rogelio López Sánchez define a los casos difíciles como: “*Los casos difíciles se refieren a aquellos en los que hay tantas razones para afirmar como para negar que se aplica la regla... Los funcionarios deciden a la luz de las circunstancias, entre los intereses en conflicto y cuyo peso varía cada caso*” (López, 2018, pág. 54).

De igual manera, el autor menciona que para lograr el principio de discrecionalidad el intérprete deberá no solamente tomar en cuenta la naturaleza misma de la ley y plantea consigo una problemática: “*El problema de la interpretación entonces*

depende intrínsecamente de la concepción de normas de derecho fundamental que se tenga. En nuestro caso, la existencia de valores, principios y derechos es fundamental para clarificar este proceso hermenéutico” (López, 2018, pág. 59).

En aplicación al caso; un caso considerado difícil-, más que un ejercicio de la discrecionalidad las autoridades se apegaron a la aplicación literal y mecánica de la norma limitando su margen decisorio trayendo consigo afectaciones a los derechos fundamentales, particularmente en materia de igualdad y no discriminación. Aunado a esto, resulta importante mencionar que la legislación no se prestaba para la interpretación donde el padecimiento del VIH de los militares fuera solucionado con algo más que únicamente el retiro, por esta razón es que fue declarada inconstitucional y reformados los mencionados artículos tiempo después.

Principio de Tutela Judicial Efectiva.

El autor expresa: *“El derecho a la tutela judicial efectiva en México ha sido una de las asignaturas pendientes con mayor demanda de los justiciables, ya que este derecho es una precondition para el ejercicio de los derechos humanos”* (López, 2018, pág. 306). Algo destacable dentro de la postura del autor, es que define a la tutela judicial efectiva como un principio que contribuye al ejercicio de los derechos humanos, debido a que es el que garantiza que toda persona tenga el acceso a los tribunales para defender sus intereses obteniendo una resolución fundada en la ley emitida por un juez imparcial, asegurando el debido proceso y la ejecución de la sentencia.

En lo acontecido en el ejército mexicano este principio es aplicable ya que los militares afectados ejercieron este derecho al impugnar su retiro mediante la interposición de un juicio de amparo, aún cuando la jueza de primera instancia negó la presencia de discriminación. Al momento de pasar a instancias superiores (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y al ser declarada como inconstitucional se evidenció que el sistema judicial funcionó como un mecanismo de control y protección de derechos fundamentales como lo son el debido proceso y la ejecución de la sentencia.

En conclusión, a partir del análisis realizado se puede percibir que el estudio de los derechos fundamentales y su interpretación a través de principios jurídicos constituye una herramienta esencial para comprender la resolución de conflictos constitucionales en casos concretos, especialmente en una sociedad que se encuentra en constante evolución. Por lo que, es inferible que la aplicación de las normas en sentido estricto no siempre resulta conveniente debido a su imprecisión, como ocurrió en el caso de los militares, por lo mismo es indispensable comprender la relevancia práctica que tienen cada uno de los principios expuestos, los cuales reafirman la necesidad de una interpretación jurídica flexible y contextualizada que atienda a las particularidades del caso, garantizando su aplicación material y no únicamente formal.

REFERENCIAS:

- López, R. (2018) “*La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales de la jurisprudencia mexicana*”, Thomson Reuters Aranzadi.
<https://img1.wsimg.com/blobby/go/d8233e63-c9fa-41a4-ba35-bde05a8ea2f6/downloads/002m04-%20La%20Garant%C3%ADa%20Del%20Contenido%20Esencial%20de%200.pdf?ver=1743465428106>
- Semanario Judicial de la Federación. (s/f-a). Gob.mx.
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/180322>
- Semanario Judicial de la Federación. (s/f-b). Gob.mx.
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/180582>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gob.mx.
<https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emplematicas/resumen/2022-02/Resumen%20AR2146-2005%20DGDH.pdf>